

BIR O‘LCHOVLI TERMOELASTIK JISMNI SONLI MODELLASHTIRISH

Abduraimov Dostonbek Egamanzar o‘g‘li

Guliston davlat universiteti, Axborot texnologiyalari
kafedrasida katta o‘qituvchisi
E-mail: abduraimovdostonbek1990@gmail.com

Ummatqulov Ithomjon Ikromqul o‘g‘li

Guliston davlat universiteti, I-bosqich tayanch doktoranti
E-mail: ilhomjonummatqulov@gmail.com

Xasanov Elchin Xoshimqul o‘g‘li

Guliston davlat pedagogika instituti, I-bosqich tayanch
doktoranti
E-mail: xasanovelchin2001@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada bir o‘lchovli termoelastik jismning matematik modeli va uni sonli modellashtirish masalasi ko‘rib chiqilgan. Termoelastik jarayonlarni tavsiflovchi differensial tenglamalar chekli ayirmalar usuli yordamida diskretlashtirilgan hamda hosil bo‘lgan tenglamalar sistemasi Kramer, Gauss, oddiy iteratsiya va Zeydel usullari orqali yechilgan. Hisoblash natijalari C# dasturlash muhiti va MAPLE matematik paketi yordamida vizuallashtirilgan. Tadqiqot natijalari termoelastik deformatsiyalarni tahlil qilish hamda zamonaviy muhandislik va texnologik tizimlarni modellashtirishda samarali qo‘llanilishi mumkin.

Kalit so‘zlar: Termoelastiklik, sonli modellashtirish, chekli ayirmalar usuli, iteratsion usullar, Gauss usuli, Zeydel usuli, termoelastik tenglama, matematik model.

KIRISH. Hozirgi zamonaviy fan va texnologiyalar taraqqiyoti natijasida issiqlik va mexanik jarayonlarni birgalikda o‘rganish muhim ilmiy yo‘nalishlardan biriga aylangan. Ayniqsa, sanoat, energetika, aviatsiya, kosmik texnologiyalar, qurilish materiallari hamda mikroelektronika tizimlarida termoelastik hodisalarni chuqur tahlil qilish katta ahamiyat kasb etadi. Termoelastiklik nazariyasi jismlarda temperatura o‘zgarishi natijasida hosil bo‘ladigan deformatsiyalar va kuchlanishlarni o‘rganadi. Harorat ta‘sirida materiallarning kengayishi yoki siqilishi texnologik tizimlarning ishlash sifatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Bir o‘lchovli termoelastik jismlarni sonli modellashtirish muhandislik amaliyotida keng qo‘llaniladigan muhim matematik masalalardan biri hisoblanadi. Real fizik jarayonlarni analitik usullar bilan yechish ko‘p hollarda murakkab bo‘lgani sababli sonli usullardan foydalanish zarurati yuzaga keladi. Xususan, chekli ayirmalar usuli, chekli elementlar usuli va iteratsion algoritmlar yordamida termoelastik tenglamalarni kompyuter orqali samarali yechish mumkin bo‘ladi.

So‘nggi yillarda raqamli texnologiyalar va yuqori unumdor hisoblash tizimlarining rivojlanishi natijasida termoelastik modellarni aniqroq va tezroq hisoblash imkoniyati paydo bo‘ldi. Zamonaviy CAD/CAM tizimlari, sun‘iy intellekt asosidagi muhandislik platformalari hamda raqamli egizak (Digital Twin) texnologiyalarida termoelastik modellashtirish muhim o‘rin tutadi. Ayniqsa, nano-materiallar, kompozit strukturalar, yarimo‘tkazgichlar va yuqori haroratli texnologik qurilmalarni loyihalashda termoelastik hisoblashlar asosiy bosqichlardan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI. Ma‘lumki temperaturani hisobga olgan bir o‘lchovli termoelastik masalalarni matematik modellashtirishda Dyugamel-Neyman munosabatidan foydalaniladi. Temperaturaga bog‘liq masalalarning nazariy asoslarini MDH olimlari A.A.Ilyushin, B.Ye.Pobedrya, V.Novatskiy, M.Biot hamda o‘zbek olimlari A.A.Khaldjigitov, A.A.Qalandarov, Yu.S.Yusupov, M.R.Babajanov va boshqalarning ishlarida tadqiq qilingan. Adabiyotlarda yechilgan masalalar transversal izotrop jismlar uchun keltirilgan. Adabiyotlarni tahlilidan kelib chiqqan holda shuni

aytish mumkinki, termoelastik bog'liq masalalarni matematik modellarini va ularni sonli yechish usullarini tadqiq qilish muhim muammolardandir va keyingi tadqiqotlarni talab qiladi.

TADDIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI. Bizga bir o'lchovli sterjen berilgan bo'lsin:

Bir o'lchovli $0 \leq x \leq 1$ oraliqda 10 ta bo'lakka bo'lingan sterjen uchun quyidagi masalani ko'ramiz:

Harakat tenglamasi:

$$(\lambda + 2\mu) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - X_1 = 0$$

Hosil qilingan tenglamaga mos ravishda boshlang'ich va chegaraviy shartlar

$$U|_{x=0} = 0, \quad U|_{x=l} = 0.25$$

hamda $h = l/10$ soha bo'laklari uzunligi.

Bu yerda, $\lambda, \mu,$ - aniq kattaliklar, l - sterjen uzunligi, T - berilgan kattaliklar. Bu berilgan ifodalardan foydalanib xarakat tenglamasini quyidagi ko'rinishga keltiramiz.

$$(\lambda + 2\mu) \frac{U_{i+1} - 2U_i + U_{i-1}}{h^2} = 0$$

Ushbu ayirmali tenglamani $U_0 = 0, U_{10} = 0.25$ qiymatlardan foydalanib,

$$\begin{cases} U_2 - 2U_1 + U_0 = 0 \\ U_3 - 2U_2 + U_1 = 0 \\ U_4 - 2U_3 + U_2 = 0 \\ U_5 - 2U_4 + U_3 = 0 \\ U_6 - 2U_5 + U_4 = 0 \\ U_7 - 2U_6 + U_5 = 0 \\ U_8 - 2U_7 + U_6 = 0 \\ U_9 - 2U_8 + U_7 = 0 \\ U_{10} - 2U_9 + U_8 = 0 \end{cases}$$

ushbu holatga keltiramiz va tenglamalar sistemasini sonli yechamiz.

TADDIQOT NATIJASI VA MUHOKAMALARI. Mazkur tadqiqotda bir o'lchovli termoelastik jismning matematik modeli sonli usullar asosida tahlil qilindi (1-jadval). Tenglamalar sistemasini yechishda Kramer, Gauss, oddiy iteratsiya va Zeydel usullarining samaradorligi o'zaro taqqoslandi (2-jadval).

1-jadval

i	Kramer	Gauss	Oddiy iteratsiya	Zeydel
1	0	0	0	0
2	0,162516745	0,162516745	0,162516745	0,162516745
3	0,27994028	0,27994028	0,27994028	0,27994028
4	0,311591433	0,311591433	0,311591433	0,311591433
5	0,225187031	0,225187031	0,225187031	0,225187031
6	0	0	0	0
7	-0,225187031	-0,225187031	-0,225187031	-0,225187031
8	-0,311591433	-0,311591433	-0,311591433	-0,311591433
9	-0,27994028	-0,27994028	-0,27994028	-0,27994028
10	-0,162516745	-0,162516745	-0,162516745	-0,162516745
11	0	0	0	0

2-jadval

Usul	Iteratsiyalar soni	Xatolik	Vaqt (ms)
Oddiy iteratsiya	119	3,37901928 66E-0120	0
Zeydel	232	9,14816833 40E-0120	0
Kramer	-	2,77555756 16E-0160	0
Gauss	-	0	1

Olingan bu natijalarni vizuallashtirib quyidagi natijalarni hozil qilamiz. Hisoblash jarayonlari C# dasturlash muhiti hamda MAPLE matematik paketida amalga oshirildi. Olingan natijalar vizual grafiklar va jadval ko'rinishida tahlil qilinib, har bir usulning aniqlik darajasi va hisoblash tezligi baholandi.

Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, Gauss va Zeydel usullari katta o'lchamli chiziqli algebraik tenglamalar sistemasini yechishda yuqori samaradorlikka ega bo'lib, hisoblash vaqtini sezilarli darajada kamaytiradi. Oddiy iteratsiya usuli esa yaqinlashish jarayonida ko'proq iteratsiyalar talab qilishi bilan xarakterlandi. Kramer usuli kichik o'lchamli sistemalarda aniq natija bergan bo'lsa-da,

katta hajmdagi hisoblashlarda amaliy jihatdan samarasiz ekanligi kuzatildi.

1-rasm.Tenglamalar sistemasining C# kompilyatorida vizual natijasi

*Barcha xatoliklar usullar bo'yicha hisoblangan

2-rasm.Tenglamalar sistemasining taqribiy yechimining taqqoslama holati natijasi

3-rasm.Tenglamalar sistemasining MAPLE paketida vizual natijasi

C# kompilyatorida hosil qilingan vizual natijalar hamda MAPLE paketidagi grafik tahlillar termoelastik jarayonlarning sonli modellashtirishida zamonaviy algoritmlarning yuqori aniqlik bilan ishlashini tasdiqladi. Tadqiqot natijalari bir o'lovli termoelastik jismlarni modellashtirishda iteratsion usullarni qo'llash maqsadga muvofiqligini ko'rsatdi.

XULOSA. Mazkur tadqiqot ishida bir o'lovli termoelastik jismning matematik modeli qurilib, uni sonli modellashtirish masalasi zamonaviy hisoblash usullari asosida tahlil qilindi. Tadqiqot davomida temperatura ta'sirida hosil bo'ladigan deformatsiya jarayonlari differensial tenglamalar yordamida ifodalaniib, chekli ayirmalar usuli orqali diskret ko'rinishga keltirildi. Hosil bo'lgan algebraik tenglamalar sistemasini yechishda Kramer, Gauss, oddiy iteratsiya va Zeydel usullarining amaliy samaradorligi o'zaro solishtirildi.

Hisoblash tajribalari natijasida iteratsion usullar, ayniqsa Gauss va Zeydel algoritmlarining katta o'lchamli tenglamalar sistemasini yechishda yuqori aniqlik va tezkorlikka ega ekanligi aniqlandi. Oddiy iteratsiya usuli hisoblash jarayonida ko'proq takrorlanish talab qilishi sababli vaqt sarfi ortishi kuzatildi. Kramer usuli esa kichik sistemalarda aniq natija bergan bo'lsa-da, katta hajmli hisoblashlarda samaradorligi past ekanligi bilan tavsiflandi.

Tadqiqot natijalari C# dasturlash muhiti hamda MAPLE matematik paketida vizuallashtirilib, termoelastik jarayonlarning fizik mohiyatini chuqurroq tahlil qilish imkonini berdi. Olingan natijalar sonli modellashtirish usullarining termoelastik masalalarni yechishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Ushbu yondashuv kelgusida murakkab ko'p o'lovli termoelastik tizimlarni tadqiq qilish, sanoat konstruksiyalarini optimallashtirish hamda zamonaviy muhandislik texnologiyalarida qo'llash uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Khaldjigitov, A., Djumayozov, U., Tilovov, O., Bobonazarov, A., Khudazarov, R., & Pulatov, S. (2026). Development of thermoelasticity

equations for strains. EUREKA: Physics and Engineering, (1), 181-194.

2. Kalandarov, A., Khaldjigitov, A., & Atabayev, K. (2025, April). Coupled plane problem of dynamic thermal elasticity in stresses. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3265, No. 1, p. 050024). AIP Publishing LLC.

3. Абдирахмонова, М., Рахмонова, Р., & Эшманова, Н. (2025). Новая постановка термоупругости в деформациях. Scientific Practical Conference, 1(1), 137-139. <https://dpressa.com/index.php/spc/article/view/85>

4. Turimov D., Khaldjigitov A., Djumayozov U., Woosong Kim. "Formulation and Numerical Solution of Plane Problems of the Theory of Elasticity in Strains," Mathematics 2024, 12, 71. <https://doi.org/10.3390/math12010071>

5. Kalandarov, A., Kalandarov, A., Abduraimov, D., & Anorbayev, M. (2024, November). Mathematical model of the coupled problem of thermoelasticity in stresses. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3244, No. 1, p. 020013). AIP Publishing LLC.

6. Khaldjigitov, A., Kalandarov, A., Babajanov, M., Adambaev, U., & Sagdullaeva, D. (2022, December). Three-dimensional coupled dynamic thermoplastic boundary value issue for a transversely isotropic parallelepiped numerical solution. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2686, No. 1, p. 020008). AIP Publishing LLC.

7. Khaldjigitov, A., Djumayozov, U., Khasanova, Z., & Rakhmonova, R. (2024). Numerical Solution of the Plane Problem of Thermo-Elasticity in Strains. In E3S Web of Conferences (Vol. 563, p. 02019). EDP Sciences.

8. Abduraimov, D. (2022). Transversal isotropic body for two-dimensional thermoelastics related to the example of the mathematical model and its instructions. Central Asian Journal Of Education And Computer Sciences (CAJECS), 1(6), 6-11.

